

МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДИСТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.

Ахмедов А.С.

Самаркандский Государственный Медицинский
Университет, Узбекистан.

Орипов Ф.С.

Научный руководитель: д.м.н., профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424819>

Аннотация

В работе проведено комплексное морфометрическое и статистическое исследование сосудистых изменений при опухолях яичника различного генеза, направленное на выявление особенностей ангиоархитектоники, плотности и морфометрических характеристик сосудов, отражающих закономерности ангиогенеза в доброкачественных и злокачественных процессах. Для анализа использовались гистологические и иммуногистохимические методы с применением эндотелиальных маркеров (CD31, CD34, Factor VIII) и цифровой патоморфометрии в программе *QuPath*, с последующей статистической обработкой данных в *R Studio*.

Ключевые слова: опухоли яичника, морфометрия, ангиогенез, сосудистая плотность, CD31, CD34, Factor VIII, цифровая патоморфометрия.

Актуальность. Злокачественные опухоли яичника различного генеза обладают характерными различиями сосудистой архитектуры: серозные и эндометриоидные карциномы имеют более низкую плотность микрососудов и выраженную внутригрупповую гетерогенность, тогда как дисгерминома демонстрирует однородное и упорядоченное сосудистое русло с относительно высокой плотностью и равномерностью параметров. Установлены достоверные различия между группами по площади, диаметру и степени разветвленности сосудов, что отражает их гистогенетические и ангиогенные особенности.

Применение методов цифровой морфометрии и визуальной аналитики (boxplot, violin plot, dot plot) позволило выявить скрытые закономерности сосудистых перестроек, недоступные при традиционном морфологическом анализе.

Цель работы. Провести комплексное морфометрическое и статистическое исследование сосудистого компонента опухолей яичника различного генеза с целью выявления особенностей ангиоархитектоники,

плотности и морфометрических параметров сосудов, отражающих закономерности ангиогенеза при доброкачественных и злокачественных процессах.

Материал и методы. Исследование выполнено на гистологических препаратах опухолей яичника различного генеза (серозные, эндометриоидные, дисгерминомы и др.), полученных после оперативного вмешательства. В качестве контрольной группы использовались образцы неизменённой ткани яичника.

Окраску препаратов проводили стандартными гистологическими методами (гематоксилин-эозин) и иммуногистохимически с использованием эндотелиальных маркеров (например, CD31, CD34, Factor VII) для идентификации сосудов.

Морфометрический анализ выполняли в программе QuPath (или аналогичной системе цифровой патоморфометрии), с определением следующих параметров:

- плотность микрососудов (MVD),
- площадь сосудов (μm^2),
- периметр сосудов (μm),
- диаметр просвета,
- коэффициент ветвления сосудистой сети.

Полученные данные обрабатывали статистически с использованием пакета R Studio. Применялись методы описательной статистики, тесты Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса, корреляционный анализ (Спирмена), а также визуализация результатов в виде диаграмм и boxplot-графиков.

Результаты исследования. Морфология сосудистого русла: Злокачественные опухоли яичника различного генеза характеризуются специфическими особенностями сосудистой архитектуры. Серозные и эндометриоидные опухоли демонстрируют низкую сосудистую плотность и вариабельность размеров сосудов по сравнению с дисгерминомой, что указывает на различия в ангиогенном потенциале.

Групповые различия - между серозной, эндометриоидной карциномой и дисгерминомой выявлены достоверные различия в площади, диаметре и разветвлённости сосудов, что отражает гистогенетические особенности опухолей.

Вариабельность внутри групп - для серозной и эндометриоидной карциномы характерна выраженная внутригрупповая гетерогенность по

сосудистым параметрам, тогда как дисгерминома демонстрирует более однородную структуру сосудистого русла.

Визуализация и статистический анализ - использование графических методов (dot plot, boxplot, violin plot и др.) позволяет выявить скрытые закономерности и различия в ангиоархитектуре опухолей, которые неочевидны при табличном представлении.

Заключение. Морфометрический и статистический анализ сосудистого компонента показал, что ангиоархитектоника опухолей яичника зависит от их гистогенетического типа. Серозные и эндометриоидные карциномы характеризуются низкой сосудистой плотностью и выраженной гетерогенностью сосудов, тогда как дисгерминома имеет более однородное сосудистое русло.

Выявленные различия в площади, диаметре и разветвленности сосудов отражают особенности ангиогенеза и могут служить дополнительными диагностическими критериями. Применение цифровой морфометрии и визуализации данных повышает точность анализа и позволяет глубже понять сосудистые изменения при опухолях различного генеза.

Использованная литература:

1. Ашрафян Л. А. и др. Пограничные и злокачественные опухоли яичников во время беременности // Онкогинекология. – 2019. – №. 3. – С. 68-77.
2. Крутова В. А. и др. Ультразвуковые маркеры болевого синдрома в гинекологии детского и подросткового возраста. Возможности 3й-реконструкции // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2015. – №. 3 (62). – С. 41-51.
3. Франциянц Е. М., Комарова Е. Ф., Черярина Н. Д. Состояние калликреин-кининовой системы ткани яичников при трансформации различного генеза // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – №. 2-2. – С. 52-54.
4. Покуль Л. В., Чугунова Н. А. Современная концепция пограничных опухолей яичника: параметры прогноза и фертильности // Доктор. Ру. – 2013. – №. 1 (79). – С. 34-39.
5. Ягудина Л. А., Новожилова А. А. Иммунодиагностика опухолей // Медицинский альманах. – 2016. – №. 2 (42). – С. 48-52.

